

O PAPEL DOS PAIS E DOS RESPONSÁVEIS NO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, SOCIAL E VOCACIONAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

DOI: 10.5281/zenodo.18097180

Ráfner de Melo Ribeiro¹

¹ Mestrado em Educação - UNINI-MÉXICO

rafner_melo@hotmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT06: Educação infantil, fundamental e média.

RESUMO: O Ensino Médio configura-se como uma etapa decisiva na trajetória formativa dos jovens, marcada por intensas transformações biopsicossociais e pela necessidade de escolhas acadêmicas e profissionais que impactam o projeto de vida dos estudantes. Nesse contexto, o envolvimento dos pais e responsáveis assume papel central no desenvolvimento acadêmico, social, emocional e vocacional dos adolescentes. Este artigo tem como objetivo analisar o papel da família no processo de formação integral dos estudantes do Ensino Médio, destacando suas influências no desempenho escolar, na construção de valores, no bem-estar socioemocional e nas escolhas de carreira. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, fundamentada em estudos nacionais e internacionais sobre desenvolvimento humano, adolescência, envolvimento parental e educação básica. A análise teórica apoia-se, principalmente, na Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, de Bronfenbrenner, e na perspectiva sociocultural de Vygotsky, evidenciando a família como microsistema fundamental na mediação das experiências escolares e sociais do jovem. Os resultados da literatura indicam que o envolvimento parental equilibrado, caracterizado por apoio emocional, comunicação eficaz, estabelecimento de expectativas realistas e parceria com a escola, contribui significativamente para o sucesso acadêmico, o fortalecimento das competências socioemocionais e a tomada de decisões vocacionais mais conscientes. Conclui-se que a articulação entre família e escola é essencial para enfrentar os desafios estruturais e pedagógicos do Ensino Médio, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes e favorecendo trajetórias acadêmicas e profissionais mais autônomas e bem-sucedidas.

Palavras-chave: Ensino Médio; Envolvimento parental; Desenvolvimento humano; Relação família-escola; Escolha vocacional.

1. INTRODUÇÃO

O Ensino Médio (EM) representa uma fase de transição complexa e multifacetada na trajetória dos jovens, sendo um período marcado pela consolidação da identidade, pela intensificação das transformações biopsicossociais da adolescência e pela iminência de decisões cruciais relativas ao futuro acadêmico e profissional (Krawczyk, 2011). No contexto brasileiro, essa etapa educacional se depara com desafios estruturais e pedagógicos que exigem não apenas

a reestruturação curricular, mas também a mobilização de todos os agentes envolvidos no processo formativo.

Dentre os diversos fatores que influenciam o sucesso e o desenvolvimento integral do estudante, o papel exercido pelos pais e responsáveis emerge como um elemento de singular importância. A família como primeira instância de socialização (Krawczyk, 2011), é o espaço onde se absorvem os valores éticos e morais e se estabelecem as bases para o desenvolvimento social e emocional (Krawczyk, 2011) É nesse ambiente que a criança e o adolescente constroem suas primeiras interpessoais, internalizam a cultura e desenvolvem mecanismos de risco-proteção a saúde e só desenvolvimento (Krawczyk, 2011).

A literatura sobre o tema tem constantemente demonstrado que o envolvimento parental ativo e consciente na vida escolar dos filhos está associado a uma série de benefícios, incluindo o desempenho escolar, a diminuição do fracasso educacional e o desenvolvimento de competências socioemocionais. No entanto, o Ensino Médio introduz novas variáveis nessa equação, sobretudo porque os jovens demandam maior autonomia e a natureza das decisões como ingresso no ensino superior e no mercado de trabalho torna-se mais desafiadora.

Neste estágio, o envolvimento não se restringe apenas só acompanhamento das tarefas e das notas, mas abrange o apoio emocional e orientação profissional e o auxílio na exploração de carreiras e oportunidades de carreiras (Krawczyk, 2011) O distanciamento dos pais pode resultar em consequências negativas como desinteresse pelos estudos, indisciplina e baixa autoestima, dificultando a construção de um projeto de vida consciente e bem sucedido (Krawczyk, 2011). Por outro lado, o envolvimento deve ser equilibrado, evitando a projeção de expectativas ou frustrações parentais sobre as escolhas do jovem, focando em proporcionar experiências que ampliem o repertório de possibilidades (Krawczyk, 2011).

Apesar do reconhecimento da importância da família, ainda persiste, na cultura educacional brasileira, a ideia de que a escola deve se encarregar, sozinha, do processo educativo (Estevam e Bernardo, 2024). Esse entendimento gera uma coordenação e coerência entre as situações dos professores e da família (Estevam e Bernardo, 2024). Para que a escola cumpra a sua função de socialização do saber sistematizado e, ao mesmo tempo, desenvolva as capacidades intelectuais, afetivas e sociais dos alunos é fundamental que se estabeleça uma comunicação eficiente e um canal de parceria com os pais e responsáveis (Estevam e Bernardo, 2024)

Diante deste cenário, surge a necessidade de investigar e sistematizar a produção científica sobre a participação dos pais no Ensino Médio, explorando as diversas dimensões que

compõem o desenvolvimento do estudante desde a formação acadêmica até a definição vocacional. Este artigo busca, portanto, analisar as múltiplas facetas do envolvimento parental e da influência dos responsáveis no desenvolvimento acadêmico e vocacional de estudantes do Ensino Médio. Para tal, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, sendo, a fundamentação teórica, estruturada em torno de seis tópicos inter-relacionados:

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adota a modalidade de pesquisa bibliográfica, que, de acordo com Zanella (2006), é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente, de fontes escritas e previamente publicadas. Este procedimento metodológico visa permitir o exame do tema sob um novo enfoque ou abordagem, podendo partir das contribuições de autores e dos estudos existentes, chegar a conclusões inovadoras (Zanella, 2006). A pesquisa bibliográfica é considerada o primeiro passo em qualquer investigação científica, pois possibilita a revisão da literatura e a identificação de lacunas no conhecimento (Zanella, 2006).

O processo de coleta e seleção do material utilizou plataformas de busca de literatura científica como o Google acadêmico, a Scielo e outras bases de dados de universidades e outros periódicos acadêmicos. Para tanto, foi empregado ainda, palavras-chave relacionadas aos temas centrais do estudo como família, desenvolvimento humano, adolescência, ensino médio, envolvimento parental e escolha profissional. A natureza da pesquisa é teórica e qualitativa, buscando aprofundar a compreensão sobre os conceitos e as relações estabelecidas entre a família e o processo de desenvolvimento acadêmico, social, emocional e vocacional do estudante. Além disso, a ênfase foi dada em fontes que estabelecessem um embasamento teórico sólido para cada um dos tópicos da fundamentação teórica, garantindo o rigor científico necessário ao trabalho.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Características do desenvolvimento na adolescência

Na sociedade humana, o desenvolvimento dos indivíduos se dá a partir do crescimento, período em que ocorre a maturação cognitiva, motora, psicossocioemocional e também a construção de valores, tão importante para a construção da identidade dos sujeitos. Nesse

sentido, existem fases diferentes de desenvolvimento do indivíduo, sendo que essas ocorrem ao longo da infância e da adolescência. No tocante à fase da adolescência, considera-se, um período de intensas e complexas transformações em distintos níveis: biológico, cognitivo, social e psicológico. Tradicionalmente, compreendida como uma faixa etária conturbada, a visão contemporânea a enquadra como uma etapa fundamental para o desprendimento familiar e construção da identidade (Lourenço e Queiroz, 2010).

Inicialmente, no plano biológico, embora a construção da puberdade se iniciem precocemente, é nesse período que ocorre o ápice do crescimento e a maturação final das características sexuais secundárias (Lourenço e Queiroz, 2010) Essas alterações são desencadeadas por complexas interações hormonais que levam à maturação sexual e ao desenvolvimento da fertilidade (Lourenço e Queiroz, 2010) Conseqüentemente, a visibilidade dessas mudanças físicas impulsiona uma intensa preocupação com a autoimagem e a percepção que os outros têm do indivíduo.

Nesse contexto, é crucial, compreender, que o significado atribuído a essas transformações corpóreas não biológico, mas histórico e cultural, moldando a experiência do jovem nessa fase da vida. Por esta razão, o adolescente tende em buscar em seus pares, que geralmente são seus principais confidentes, distanciando-se temporariamente do núcleo familiar como um passo necessário em direção à independência (Lourenço e Queiroz, 2010). Paralelamente, o desenvolvimento cognitivo atinge um novo patamar de complexidade, fase mencionada por Piaget (1977 apud Silva, Viana e Carneiro, 2013) como o estágio das operações formais. Esta transição é marcada pela aquisição da capacidade de raciocínio hipotético-dedutivo, que permite ao jovem manipular o possível e o abstrato, em contraste com o foco no concreto típico das fases anteriores (Piaget, 1977 apud Silva et al., 2013). Isso significa que ele agora é capaz de formular hipóteses, deduzir conseqüências logicamente e realizar testes mentais com ideias que não são diretamente observáveis como os conceitos de justiça, moralidade, filosofia ou política (Piaget, 1977 apud Silva et al., 2013)

A expansão da capacidade intelectual, no entanto, gera implicações sociais e comportamentais significativas, tendo em vista que o exercício dessa nova habilidade de pensamento abstrato e crítico leva o adolescente a um intenso espírito crítico e de inconformidade perante às normas e valores estabelecidos pela sociedade e pela família (Dallo e Paludo, 2013). Em decorrência disso, surge também o egocentrismo adolescente, uma forma peculiar de auto-observação que se manifesta na crença de que ele é o foco da atenção alheia,

supervalorizando os próprios sentimentos e aparência. Adicionalmente, desenvolve-se a ilusão de ser único, especial e invulnerável, justificando a adoção de comportamentos de riscos.

Todavia, a perspectiva histórica de Lev Vygotsky defende uma percepção que acrescenta um aspecto fundamental a essa nova fase do desenvolvimento: o contexto social e histórico. Conforme Vygotsky (1998 apud Rabello e Passos, 2010) a expansão das funções psicológicas superiores como o pensamento abstrato é inseparável das interações culturais e sociais. Portanto, o ambiente e a mediação de pares mais experientes – sejam eles, professores, pais ou colegas são cruciais para que o adolescente possa apropriar-se do conhecimento historicamente acumulado o que ele pode fazer hoje com a ajuda de outro para fazer amanhã por conta própria (Vygotsky, 1998 apud Rabello e Passos, 2010)

Por outro lado, no plano psicossocial, a tarefa primordial do adolescente é a construção da identidade (Schoen-Ferreira, Aznar-Farias, Silvares, 2003). Esta fase exige que o indivíduo integre valores, habilidades e crenças para definir quem ele é e a direção que dará a sua vida (Schoen-Ferreira et al., 2003) Para tal, a sociedade concede a moratória psicossocial, um período de experimentação no qual o jovem pode testar novos papéis sociais e crenças, sem o compromisso total da vida adulta. Esta busca pela identidade se manifesta na identificação intensa com o grupo de pares, que oferece segurança necessária para a transição para a vida independente, na luta incessante pela autonomia de pensamento e ação (Schoen-Ferreira et al., 2003) Em síntese, o adolescente é um sujeito integral que está em plena crise normativa de identidade, munido de uma poderosa capacidade cognitiva, demandando suporte familiar e escolar contextualizado para estruturar sua transição para a vida adulta.

3.2. O Ensino Médio no contexto brasileiro: função social e pedagógica e desafios estruturais e educacionais

O Ensino Médio (EM) no Brasil representa a etapa conclusiva da Educação básica regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96. A função social dessa fase é, historicamente, bifacetada. Por um lado, compete ao EM prover a formação necessária para o exercício da cidadania plena; por outro deve preparar o estudante para a continuidade dos estudos no ensino superior, além de qualifica-lo mesmo que de maneira introdutória, para o mundo do trabalho (Brasil, 1996). No entanto, essa dupla missão frequentemente resultou em um círculo sobrecarregado e fragmentado, marcado pela prevalência de uma estrutura enciclopédica de conteúdos, cuja principal finalidade, na prática, tornou-se ao atendimento às rigorosas habilidades e competências exigidas no Exame Nacional

do Ensino Médio (ENEM) (Krawczyk, 2011) Tal direcionamento levou a uma crise de sentido, na qual muitos jovens passaram a perceber o ensino médio como desinteressante, desvinculado de sua realidade e deficiente na promoção de habilidades socioemocionais e de pensamento crítico necessárias para a formação discente no contexto contemporâneo.

Nesse sentido, é preciso compreendermos o papel social da escola numa perspectiva ampla, sendo essa responsável pela formação cognitiva, social, emocional e cidadã dos sujeitos. Nesse contexto, a relação entre escola e família adquire grande relevância, sendo essa última, atuante de forma complementar no processo de formação integral do estudante. Sob esse aspecto, a LDB defende de que os educadores colaborem com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. (Brasil, 1996) Com isso, a LDB (1996) reconhece a interconexão indispensável entre esses microsistemas e o processo de ensino-aprendizagem (Ferreira e Souza, 2016)

Destarte, a escola transcende a dimensão da mera transmissão de conhecimento sistematizado, assumindo uma função social e política vital, que inclui a formação para a vivência social e, sobretudo, o estímulo a consciência crítica, a participação e a intervenção social (Ferreira e Souza, 2016). Todavia, a busca por maior relevância e engajamento resultou na promulgação da Lei 13.415/2017 que instituiu a Reforma do ensino médio. Essa reforma teve como objetivo central, a flexibilização do currículo e o desenvolvimento do protagonismo juvenil, tentando alinhar a educação básica às necessidades dos estudantes e as exigências do mercado contemporâneo (Brasil, 2017). As alterações mais significativas incluem a adoção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define as competências essenciais e os itinerários formativos, que permitem aos alunos, escolher áreas formativas em consonância com o seu projeto de vida (Hamid e Gonçalves, 2019) Todavia, apesar de sua proposta de educação mais personalizada e diversificada, a implementação da reforma enfrenta sérios desafios que comprometem a equidade. (Hamid e Gonçalves, 2019) Isso ocorre porque a flexibilização pode, paradoxalmente, aprofundar as desigualdades sociais, visto que a qualidade e a variedade dos itinerários formativos oferecidos dependem diretamente da estrutura escolar e da formação docente, recursos que frequentemente, são escassos na rede pública (Hamid e Gonçalves, 2019)

3.3. Teorias do desenvolvimento humano e o papel da família

O desenvolvimento humano é um campo de estudo abrangente que visa compreender as mudanças e as continuidades nas características biopsicossociais dos indivíduos ao longo da vida (Carvalho-Barreto, 2016). Nesse aspecto, a família atua como contexto inicial e

fundamental para a formação e a socialização do indivíduo (Benetti, Vieira e Crepaldi, 2013). Sob esse aspecto, Bronfenbrenner (1996 apud Benetti et al., 2013) em sua Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano defende a ideia de que o desenvolvimento é definido como "uma mudança duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe e lida com o seu ambiente", sendo influenciado pela articulação de quatro aspectos: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo (Benetti et al., 2013).

A família é situada no microsistema, o ambiente imediato em que o indivíduo em desenvolvimento se insere. É no seio familiar que ocorrem os processos proximais, que são as interações recíprocas e duradouras entre a pessoa e o ambiente. Tais processos conduzem a internalização das atividades e dos sentimentos expressados pelos pais, influenciando diretamente a formação do ser humano (Benetti et al., 2013).

Na visão Bioecológica, o contexto familiar é o locus onde se estabelecem as condições essenciais para a resiliência e a formação de habilidades cognitivas e socioemocionais. O engajamento parental, portanto, é crucial para que a escola obtenha maior sucesso e coopere efetivamente no desenvolvimento do indivíduo (Benetti et al., 2013). Em outra perspectiva, a teoria de Lev Vygotsky (1988 apud Rabello e Passos, 2010) enfatiza o papel da interação social e da cultura no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Para o autor, a aprendizagem precede o desenvolvimento, e o conhecimento é construído na interação com o outro. Nesse sentido, a família age como o primeiro mediador entre o indivíduo e a cultura (1988 apud Rabello e Passos, 2010). A criança se apropria da fala e das ações do outro, por meio de uma imitação criativa e ressignificada, estabelecendo relações interpessoais que levam a aprendizagem (1988 apud Rabello e Passos, 2010).

O ambiente familiar é onde o indivíduo interioriza formas de interação social já vivenciadas, apropriando-se de estratégias para solucionar problemas, narrar e memorizar (Rabello e Passos, 2010). Nesse sentido, a riqueza da experiência humana promovida pela família expande os limites do entendimento e da imaginação da criança, que, ao entrar na escola, vivencia novas experiências e ideias, desenvolvendo-se plenamente (Rabello e Passos, 2010). No tocante a função da família no desenvolvimento do indivíduo, é preciso, entender que o próprio conceito de família tem se alterado, adaptando-se as contínuas transformações socioculturais (Rabello e Passos, 2010). Embora as funções originais estivessem ligadas a procriação e a proteção, a família contemporânea tem reconhecido novas responsabilidades que vão além da socialização básica (Rabello e Passos, 2010). O desenvolvimento hoje, é compreendido como um processo holístico e integral (Rabello e Passos, 2010)

A família é o espaço privilegiado para o desenvolvimento, influenciando comportamentos e vivências ao longo da vida bem como sendo responsável pela transmissão de valores éticos e morais (Rabello e Passos, 2010). É nesse núcleo que o indivíduo aprende a perceber o mundo, a construir relações sociais e a desenvolver atitudes saudáveis como a empatia e a reciprocidade (Rabello e Passos, 2010).

Em suma, as teorias do desenvolvimento como a Bioecológica e a sociocultural convergem ao destacar a família não apenas como um palco de observação, mas como um agente ativo e promotor do desenvolvimento. O modo como os pais e responsáveis se relacionam, se comunicam e se engajam nos diferentes sistemas de vida dos filhos, e em especial, na escola, molda a trajetória de desenvolvimento humano, sendo crucial para a formação de sujeitos capazes de lidar com as demandas do Ensino Médio e com as escolhas de carreira profissional futura (Vygotsky, 1988 apud Rabello e Passos, 2010).

3.4. O papel dos pais no desenvolvimento acadêmico: uma análise sobre as influências do envolvimento parental no processo educacional, a relação escola-família e o desempenho escolar

O envolvimento dos pais na trajetória escolar de seus filhos é um dos preditores mais consistentes de sucesso acadêmico, especialmente no Ensino Médio, onde as demandas curriculares e a pressão por resultados são intensas (Horn, Silva e Patias, 2020). Com isso, devemos considerar que o acompanhamento dos pais ou responsáveis no tocante ao processo escolar dos filhos bem como a relação escola-família são de fundamental relevância no desempenho educacional no contexto do Ensino Médio.

No tocante ao envolvimento parental, é preciso compreender que não se restringe a simples presença dos pais na escola, mas refere-se à dedicação contínua de tempo e energia dos pais em atividades que visam apoiar e promover os objetivos educacionais dos filhos. Vai além da mera presença em eventos escolares, configurando-se como uma atitude proativa e integrada (Horn et al, 2020) A tipologia do envolvimento se manifesta em diversos domínios interligados. O envolvimento em casa é crucial, abrangendo atividades que ocorrem no ambiente familiar para enriquecer a aprendizagem como a leitura conjunta e a discussão do conteúdo escolar (Horn et al, 2020)

O envolvimento na escola, por sua vez, compreende a participação em eventos e na governança da instituição como o voluntariado ou a integração em Associações de Pais e Mestres. A comunicação estabelece o intercâmbio regular de informações entre a família e a

instituição de ensino, essencial para o acompanhamento sistemático do progresso. Por fim, o apoio direto à aprendizagem foca no auxílio às tarefas escolares e no desenvolvimento de estratégias de estudo (Horn, Silva e Patias, 2020). Somado a isso, a estrutura fornecida pelos pais é crucial para o desenvolvimento de hábitos de estudo eficazes e de autodisciplina.

O monitoramento deve ser percebido como supervisão e não como interferência excessiva. Envolve o conhecimento do conteúdo estudado, dos prazos e das eventuais dificuldades do aluno (Santana, Justino e Almeida, 2020) Além disso, a organização do tempo é vital. Cabe aos pais, portanto, a ajudar o estudante a criar um cronograma realista que equilibre as exigências acadêmicas, as atividades extracurriculares e o descanso, promovendo a gestão do tempo como uma habilidade essencial para o sucesso futuro (Santana et al., 2020) O ato de fornecer um espaço para estudos que seja fixo, silencioso e bem iluminado não é apenas uma questão de logística, mas um ato simbólico que sinaliza a importância e o valor dado ao trabalho escolar (Santana et al., 2020).

Por outro lado, o envolvimento dos pais no processo acadêmico dos filhos envolve uma série de ações e atitudes que demonstram o valor que a família atribui à educação e o apoio na realização das tarefas. Não obstante, é o estilo parental que determina a forma como os pais ajudam a construir o desejo pela aprendizagem e o senso de responsabilidade sobre o próprio aprendizado. Sob esse aspecto, Santana et al. (2020) defende que os estilos parentais definidos com base nas dimensões exigência/controle e responsividade/apoio demonstram fortes correlações com a motivação e o desempenho acadêmico dos filhos.

Conforme Santana et al. (2020), os estilos parentais podem ser autoritário, autoritativo, permissivo ou negligente. Compreende-se que o estilo autoritativo é o mais benéfico. Caracterizado pela alta exigência e alta responsividade, ele estabelece limites claros de forma comunicativa e flexível. Este estilo está consistentemente associado ao melhor desempenho escolar e à alta motivação intrínseca, gerando estudantes competentes, autoeficazes e com elevado senso de responsabilidade (Santana et al., 2020)

Em contrapartida, o estilo autoritário envolve alta exigência e baixa responsividade, impõe regras rígidas e punitivas com pouca comunicação efetiva. Embora possa levar a performance por meio de sanções, geralmente resultam em baixa autoeficácia e motivação predominantemente extrínseca (Santana et al., 2020). O estilo permissivo engloba baixa exigência e alta responsividade e é marcado pela falta de expectativas claras, frequentemente associado ao pior desempenho devido à ausência de estrutura e de autodisciplina (Santana et al., 2020) Por fim, o estilo negligente compreende baixa exigência e

baixa responsividade, resultando no pior prognóstico acadêmico, pela ausência total de suporte, monitoramento e incentivo (Santana et al., 2020)

Outro aspecto relevante no tocante ao sucesso do desempenho acadêmico é a parceria família-escola na identificação precoce das dificuldades de aprendizagem dos estudantes. A comunicação eficaz entre a família e a escola transcende a função administrativa, tornando-se a base estratégica de uma parceria essencial. Essa colaboração mútua é imprescindível para a identificação precoce de dificuldades ou problemas socioemocionais. Professores e pais, cada um em seu contexto, podem observar padrões de comportamento e desempenho que, quando combinados, oferecem uma visão diagnóstica mais completa do aluno (Ferreira e Souza, 2016).

Essa parceria permite a implementação de estratégias de intervenção coerentes entre os dois ambientes, por exemplo, reforçando uma técnica específica de leitura ou um método de organização em casa ou na sala de aula, maximizando a eficácia do suporte ao aprendizado (Carvalho, Lima e Pereira, 2020). Já o compartilhamento de informações propicia uma visão holística do aluno, o que facilita a diferenciação do ensino a adoção de medidas personalizadas para promover o seu desenvolvimento integral (Carvalho et al., 2020)

Além disso, as expectativas parentais, ou seja, as crenças dos pais sobre o futuro educacional e profissional dos filhos são um dos preditores mais robustos do sucesso acadêmico (Carvalho et al., 2020) O impacto positivo das altas expectativas, desde que sejam realistas e sustentadas por apoio emocional é inegável. Elas funcionam como um mecanismo auto realizável , pois ao sinalizarem a crença no potencial do filho, aumentam significativamente a eficácia da criança , ou seja, sua crença na própria capacidade de ter sucesso em tarefas específicas (Carvalho et al., 2020).

Altas expectativas estão fortemente correlacionadas com maiores aspirações educacionais como o desejo de alcançar um nível superior de qualidade e com um maior nível de esforço e persistência diante dos desafios (Almeida, 2014). É fundamental, no entanto, que os pais evitem expectativas irrealistas, que podem ser percebidas como pressão excessiva. Tais demandas, quando desacompanhadas de apoio, podem levar a ansiedade de desempenho e, paradoxalmente, a diminuição da autoeficácia , pois o estudante sente que nunca poderá satisfazer as exigências. Assim, o foco deverá ser direcionado a valorização do esforço e da melhoria contínua, e não apenas, a obsessão pelo resultado final (Almeida, 2014).

Em conclusão, o papel dos pais vai muito além da provisão material. É um papel ativo no ambiente do processo de aprendizagem, estabelecendo a estrutura, o apoio emocional e as

expectativas que são cruciais para o desenvolvimento da motivação intrínseca, da autoeficácia e, conseqüentemente, do pleno sucesso escolar.

3.5. A influência familiar no desenvolvimento social e emocional: uma reflexão sobre os limites entre a supervisão parental e a concessão da liberdade e a construção de valores éticos e morais

A família atua como principal agente socializador, desempenhando um papel insubstituível na formação da identidade, na preservação da saúde mental e das habilidades de relacionamento interpessoal de adolescentes (Almeida, 2014) Isso acontece porque a dinâmica familiar estabelece os alicerces para a maneira a qual o jovem irá interagir com o mundo exterior. Além disso, o período da adolescência é marcado para busca da autonomia, sendo crucial que os pais encontrem o equilíbrio entre a supervisão e a concessão de liberdade para tomada de decisões. Uma parentalidade eficaz, nesse contexto, envolve um suporte caloroso e o estabelecimento de limites claros, permitindo que o adolescente experimente as conseqüências naturais de suas escolhas.

A mediação de conflitos no ambiente doméstico serve como um laboratório vital para a aprendizagem de habilidades sociais. Quando os pais demonstram formas construtivas de lidar com desentendimentos, eles estão ativamente modelando habilidades socioemocionais essenciais como a empatia, a resiliência e a comunicação não violenta (Almeida, 2014) A capacidade do jovem de se colocar no lugar do outro e de se recuperar de frustrações está intimamente ligada ao ambiente de apoio e a resolução de problemas observada e vivenciada em casa. O apoio emocional fornecido pela família é um fator protetivo fundamental para o bem-estar psicológico dos estudantes do Ensino Médio. Diante da intensa pressão acadêmica e da proximidade com as decisões futuras, o adolescente torna-se vulnerável ao estresse, a ansiedade e até mesmo ao fenômeno de Burnout (Almeida, 2014).

Nesse contexto, o apoio da família é reconhecer essas emoções, oferecendo um porto seguro e incentivando a busca por ajuda profissional se necessário. A comunicação aberta sobre as dificuldades e a valorização do esforço em detrimento apenas dos resultados são práticas parentais que blindam o jovem contra o desenvolvimento de transtornos psicológicos. Um ambiente familiar que prioriza a saúde mental sobre o desempenho inflexível contribui significativamente para uma adolescência mais saudável. Outro aspecto a ser considerado é a relação com o grupo de pares e a mediação parental. Embora o grupo de pares ganhe centralidade na adolescência, a influência dos pais na escolha de amizades e na qualidade das

relações sociais do filho persiste. Os pais como guias oferecendo parâmetros éticos e de segurança, sem necessariamente importâncias proibições. O diálogo sobre os valores e o comportamento dos amigos auxilia o jovem a fazer escolhas mais conscientes.

Além disso, a mediação do bullying e dos conflitos sociais por parte dos pais é fundamental. Ao acolher a vítima ou só dialogar com o jovem que agride, a família reafirma a importância do respeito e da tolerância. O suporte familiar concede só adolescente, as ferramentas emocionais necessárias para enfrentar e superar as adversidades no ambiente escolar. Já a cultura familiar é o veículo primário para a transmissão de valores éticos e morais que, por sua vez, guiam o comportamento social do estudante. Seja por meio de discussões formais ou pelo exemplo cotidiano, a família ensina sobre honestidade, justiça, respeito a diversidade e responsabilidade cívica. Estes valores internalizados servem como uma bússola moral que orientam as atitudes e interações do adolescente fora do lar (Almeida, 2014).

3.6. O papel dos pais no desenvolvimento vocacional e nas escolhas de carreira

O Ensino Médio é uma fase de transição complexa, onde os estudantes se deparam com a primeira grande decisão vocacional: a escolha do percurso acadêmico e profissional (Almeida, 2008). Neste contexto, a família emerge como um dos principais agentes de influência no desenvolvimento vocacional, superando, em muitos casos, a escola e outros grupos sociais (Almeida, 2008).

O envolvimento parental no processo da escolha de carreira vai além do simples desejo ou expectativa, constituindo-se numa relação complexa que pode ser mediadora e facilitadora, ou, inversamente, limitadora do projeto de vida do adolescente. Sob esse aspecto, o suporte emocional se revela o papel mais fundamental dos pais no contexto de escolha vocacional. Esse fato pode ser observado, tendo em vista que a transição para a vida adulta e a iminência da escolha profissional geram frequentemente altos níveis de ansiedade e insegurança nos jovens, especialmente que se preparam para exames importantes (Valente, 2010). Portanto, a família deve oferecer apoio incondicional durante momentos de pressão e incertezas.

Para além do apoio, os pais são catalizadores da exploração vocacional (Valente, 2010) Isso não implica que tomar a decisão pelo filho, mas sim, ser um elemento dinamizador de diálogos e atividades que ampliem o repertório de possibilidades. Para tanto, os pais precisam promover a autoavaliação por meio de conversas regulares sobre os interesses, habilidades, valores pessoais e aspirações do adolescente, ajudando-o a construir um autoconhecimento sólido (Valente, 2010). Outra estratégia relevante para a escolha vocacional é o estímulo à

participação em atividades extracurriculares, projetos voluntários ou mini-estágio, permitindo o contato direto com diferentes realidades de trabalho (Valente, 2010). Além disso, auxiliar ativamente na busca por informações atualizadas sobre profissões emergentes, tendências do mercado de trabalho e oportunidades educacionais disponíveis também coopera com a escolha da futura carreira acadêmica ou profissional.

Somado a isso, a influência parental ocorre também de forma mais sutil, através do clima psicossocial da família (Valente, 2010). O ambiente familiar, a comunicação e a forma como os pais abordam o significado do trabalho e da própria carreira impactam profundamente as percepções e atitudes dos filhos (Valente, 2010). Desse modo, a situação profissional parental, embora não seja, determinante, fornece modelos de papel e expectativas que são assimiladas pelos jovens (Valente, 2010). Pais que demonstram satisfação em suas carreiras e que promovem um ambiente de comunicação aberta sobre os desafios e recompensa do trabalho tendem a influenciar positivamente a motivação e a proatividade dos filhos na construção de seus próprios projetos (Almeida, 2008).

No entanto, é crucial que os pais evitem projetar as próprias expectativas ou frustrações não realizadas sobre as escolhas dos jovens, o que pode ser um fator limitador e gerador de ansiedade, levando, em casos extremos, à ausência de projetos vocacionais ou à escolha por pressão (Almeida, 2008). A influência saudável é aquela que valida a autonomia e o desejo do adolescente, mesmo que a escolha difira da tradição familiar (Almeida, 2008).

Nesse contexto, o envolvimento parental envolve o estabelecimento de parceria entre a família e a escola bem como a participação dos pais ou responsáveis em reuniões e eventos escolares focados em vocação profissional, a busca por formação ou orientação junto a psicólogos e orientadores profissionais, especialmente, em contexto de grande indecisão, para aprender a mediar o processo de forma construtiva e trabalhar em conjunto com os orientadores, reforçando a autonomia e a responsabilidade do jovem na tomada de decisão (Valente, 2010).

Em síntese o papel dos pais no desenvolvimento vocacional é o de facilitador, de mentor e de pilar emocional. Eles fornecem a base de segurança, o incentivo à exploração e os modelos de significado que capacitam o estudante do Ensino Médio a tomar uma decisão de carreira consciente, informada e, acima de tudo, alinhada com o seu propósito de vida (Valente, 2010). O sucesso não está em definir a profissão do filho, mas em garantir que ele tenha as ferramentas e o apoio para definir o seu próprio futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo se propôs a analisar o papel multifacetado e insubstituível dos pais e responsáveis no desenvolvimento acadêmico e vocacional dos estudantes do Ensino Médio, uma etapa crucial de transição e tomada de decisões. A revisão da literatura demonstrou que a família ancorada nas premissas da teoria do desenvolvimento humano, como a teoria bioecológica de Bronfenbrenner e a sociocultural de Vygotsky, é o alicerce onde se constroem a identidade, os valores, as competências socioemocionais e as bases para o sucesso educacional e profissional.

Os resultados reforçam a ideia de que o envolvimento parental vai muito além do auxílio pontual em tarefas, constituindo-se em um suporte emocional e uma orientação vocacional essenciais para que o adolescente navegue pelas complexidades do Ensino Médio e pelas incertezas da escolha de carreira. A presença ativa, mas equilibrada, dos pais, que evitam projetar expectativas próprias e, em vez disso, promovem um ambiente rico em experiências e diálogo, é essencial para o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de reflexão crítica do jovem.

Em última análise, o sucesso do estudante do Ensino Médio é um produto da parceria entre a família e a escola. A superação dos desafios estruturais e dessa fase exige que ambas instituições reconheçam sua independência e estabeleçam canais de comunicação e parceria eficazes. Os pais são os primeiros educadores, e a escola atua como um complemento. Quando essa parceria é fortalecida, cria-se um ambiente propício para que os estudantes desenvolvam todo o seu potencial, resultando em trajetórias acadêmicas e profissionais mais conscientes e bem-sucedidas.

Espera-se que este estudo contribua para a conscientização dos pais, educadores, gestores sobre a urgência de políticas e práticas que promovam o engajamento familiar no Ensino Médio, garantindo o suporte necessário para que os jovens possam consolidar suas escolhas e construir um futuro promissor.

REFERÊNCIAS:

- ALMEIDA, Maria Elisa Grijó Guahyba de; PINHO, Luís Ventura de. Adolescência, família e escolhas: implicações na orientação profissional. **Psicologia clínica**, v. 20, p. 173-184, 2008. Disponível em: [Revista 20.2 4a prova.pmd](#). Acesso em 15. dez. 2025.
- BENETTI, Idonézia Collodel; VIEIRA, Mauro Luis; CREPALDI, Maria Aparecida; SCHNEIDER, Daniela Ribeiro. Fundamentos da teoria bioecológica de Urie

Bronfenbrenner. Pensando Psicologia, v. 9, n. 16, 2013. Disponível em: [Fundamentos-de-la-teoria-bioecologica-de-Urie-Bronfenbrenner.pdf](#) Acesso em 10. dez. 2025.

DALLO, Luana; PALUDO, Karina Inês. Adolescência: Perspectiva de desconstrução de uma visão naturalizada. Schème: Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia Genéticas, v. 4, n. 2, p. 129-141,

2013. Disponível em: [Vista do Adolescência: Perspectiva de Desconstrução de uma Visão Naturalizada](#) Acesso em 12. dez. 2025.

DA SILVA, Paulo Sérgio Modesto; VIANA, Meire Nunes; CARNEIRO, Stania Nágila Vasconcelos. O desenvolvimento da adolescência na teoria de Piaget. Acesso em, v. 10, 2013. Disponível em: [adolescencia_piaget-libre.pdf](#) Acesso em 11. dez. 2025.

DE ALMEIDA, Emanuelle Bonácio. **A relação entre pais e escola: a influência da família no desempenho escolar do aluno.** [sn], 2014. Disponível em: [Almeida_EmanoelleBonaciode_TCC\(3\).pdf](#)

DE CARVALHO, Maria Aparecida; DE OLIVEIRA LIMA, Taiana Veríssimo; PEREIRA, Jaqueline Tamires. A parceria entre família e escola: uma revisão bibliográfica. **Revista Artigos. Com**, v. 22, p. e4708-e4708, 2020. Disponível em: [Vista do A PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA](#)

DE OLIVEIRA, Aislán José; JUSTINO, Marisol Rocha; DE SOUZA, Vanessa Silva de.; FERRO, Luíz Roberto Marquezi; REZENDE, Manuel Morgado. As práticas educativas parentais e suas correlações com o desempenho acadêmico: Uma revisão sistemática. **Amazônica-Revista de Psicopedagogia, Psicologia escolar e Educação**, v. 25, n. 2, p. 64-92, 2020.

DIAS, Carlos Alberto Ramos. A família na formação da identidade: Orientações de futuro. 2012. Tese de Doutorado. Universidade da Beira Interior (Portugal). Disponível em: [out\(4\).pdf](#) Acesso em 13. dez. 2025.

FERREIRA, K. Q.; SOUZA, C. S. e. O papel social da escola. **Disciplinarum Scientia | Ciências Humanas**, Santa Maria (RS, Brasil), v. 5, n. 1, p. 165–175, 2016. Disponível em: [Vista do O papel social da escola](#) Acesso em 14. dez. 2025.

HAMID, Marisa Musa; GONÇALVES, Suzane da Rocha Vieira. Reforma Educacional e BNCC: implicações no processo formativo dos estudantes do Ensino Médio. **Encontro Textos e Contextos da Docência Universidade Federal do Rio Grande–FURG**, v. 13, n. 14, p. 106, 2019. Disponível em: [ANAIS TEXTOS E CONTEXTOS 2019.pdf](#) Acesso em 13. dez. 2025.

HORN, Ângela Maria; DA SILVA, Kélin Aparecida; PATIAS, Naiana Dapieve. Estilos e práticas educativas parentais e desempenho escolar em adolescentes de Ensino Médio. **Estudos e Pesquisas em Psicologia** , v. 20, n. 1, p. 168-186, 2020. Acesso em 13. dez. 2025.

KRAWCZYK, Nora. Reflexão sobre alguns desafios do ensino médio no Brasil hoje. **Cadernos de pesquisa** , v. 41, p. 752-769, 2011. Disponível em: scielo.br/j/cp/a/mq5QhqMxcsdJ9KfDZjqLmtG/?format=pdf&lang=pt Acesso em 13. dez. 2025.

LOPEZ, Ruben Dario Munoz. " **CRESCIMENTO HUMANO, COMPOSIÇÃO CORPORAL E DESENVOLVIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS SEXUAIS SECUNDÁRIAS DE ADOLESCENTES DE 11 À 14 ANOS**. 2004. Tese de Doutorado. [sn]. Disponível em: [MunozLopez_RubenDario_M.pdf](#) Acesso em 14. dez. 2025.

LOURENÇO, Benito; QUEIROZ, Lígia Bruni. Crescimento e desenvolvimento puberal na adolescência. **Revista de Medicina** , v. 89, n. 2, p. 70-75, 2010. Disponível em: [scardoso,+5-Benito+Lourenço.pdf](#) Acesso em 15. dez. 2025.

RABELLO, Elaine T.; PASSOS, José Silveira. Vygotsky e o desenvolvimento humano. **Portal Brasileiro de Análise Transacional** , p. 1-10, 2010. Disponível em: [desenvolvimento_humano-libre.pdf](#) Acesso em 12. dez. 2025.

SANTANA, Maria Raquel Rodrigues; JUSTINO, David; ALMEIDA, Sílvia de. Envolvimento dos encarregados de educação na escola: perspectiva dos professores. **Psicologia em Pesquisa** , v. 14, n. 1, p. 1-17, 2020. Acesso em 12. dez. 2025.

SCHOEN-FERREIRA, Teresa Helena; AZNAR-FARIAS, Maria; SILVARES, Edwiges Ferreira de Mattos. A construção da identidade em adolescentes: um estudo exploratório. **Estudos de Psicologia (Natal)** , v. 8, p. 107-115, 2003. Disponível em: scielo.br/j/epsic/a/X5DFFZCZsb4pmlLchTsQVpb/?format=pdf&lang=pt Acesso em 11. dez. 2025.

VALENTE, Sílvia Faria. **A vinculação aos pais e a identidade vocacional na adolescência: Estudo Exploratório** . 2010. Dissertação de Mestrado. Universidade de Coimbra (Portugal). Acesso em 13. dez. 2025.

ZANELLA, Liane Carly Hermes et al. Metodologia da pesquisa . Florianópolis: SEAD/UFSC, 2006. Disponível em: [untitled](#) Acesso em: 15. dez. 2025.

**II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (II CIECT)**

II CIECT
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA